

DIABETES GESTACIONAL E A TRANSIÇÃO PARA DIABETES MELLITUS TIPO II: IMPACTOS NA SAÚDE MATERNA E INFANTIL – UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

GESTATIONAL DIABETES AND THE TRANSITION TO TYPE II DIABETES MELLITUS: IMPACTS ON MATERNAL AND CHILD HEALTH – AN INTEGRATIVE REVIEW OF THE LITERATURE

Emanuella Martins PINHEIRO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2922-8538>
Instituto Educacional Santa Catarina (IESC FAG)
E-mail: emanuella.236746@iescfag.edu.br

Ingrity Farias da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8607-0660>
Instituto Educacional Santa Catarina (IESC FAG)
E-mail: ingrity.238730@iescfag.edu.br

Analice M. F. FIGUEIREDO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7965-4022>
Instituto Educacional Santa Catarina (IESC FAG)
E-mail: analice.figueiredo@iescfag.edu.br

RESUMO:

O diabetes mellitus gestacional (DMG) caracteriza-se por alterações no metabolismo glicêmico detectadas inicialmente durante a gravidez. Essa condição apresenta relevância clínica e epidemiológica, uma vez que pode ocasionar diversas repercussões para a saúde materna e para o desenvolvimento fetal. Evidências científicas demonstram que o DMG está associado a um risco significativamente aumentado de progressão para o diabetes mellitus tipo 2 (DM2), além de complicações obstétricas, perinatais e desfechos metabólicos adversos a longo prazo. Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre o diabetes gestacional e a transição para o DM2, bem como seus impactos na saúde materna e infantil. O levantamento bibliográfico foi conduzido por meio da consulta às bases PubMed, SciELO e Google Acadêmico, incluindo estudos publicados no intervalo temporal de 2004 a 2025. Os achados indicam que a persistência da resistência à insulina, a disfunção das células β pancreáticas e fatores como obesidade e estilo de vida inadequado contribuem para a progressão do DMG para o DM2. Além disso, a exposição fetal à hiperglicemia materna está relacionada a maior risco de obesidade, síndrome metabólica e diabetes na vida adulta. Os resultados da literatura indicam que o DMG representa um importante marcador precoce de risco metabólico para o desenvolvimento futuro de diabetes tipo 2, reforçando a importância de estratégias de prevenção, acompanhamento pós-gestacional e integração entre práticas clínicas e políticas públicas de saúde.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus Gestacional. Diabetes Tipo 2. Saúde Materna. Desenvolvimento Infantil.

ABSTRACT:

Gestational diabetes mellitus (GDM) is characterized by alterations in glucose metabolism initially detected during pregnancy. This condition has clinical and epidemiological relevance, as it can cause various repercussions for maternal health and fetal development. Scientific evidence demonstrates that GDM is associated with a significantly increased risk of progression to type 2 diabetes mellitus (T2DM), as well as obstetric and perinatal complications and adverse long-term metabolic outcomes. This study aimed to analyze the relationship between gestational diabetes and the transition to

T2DM, as well as its impacts on maternal and child health. The literature review was conducted by consulting the PubMed, SciELO, and Google Scholar databases, including studies published between 2004 and 2025. The findings indicate that persistent insulin resistance, pancreatic β -cell dysfunction, and factors such as obesity and inadequate lifestyle contribute to the progression of GDM to T2DM. Furthermore, fetal exposure to maternal hyperglycemia is associated with a higher risk of obesity, metabolic syndrome, and diabetes in adulthood. Literature findings indicate that gestational diabetes mellitus (GDM) represents an important early marker of metabolic risk for the future development of type 2 diabetes, reinforcing the importance of prevention strategies, post-gestational follow-up, and integration between clinical practices and public health policies.

Keywords: Gestational Diabetes Mellitus. Type 2 Diabete.; Maternal Health. Child Development.

INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus gestacional (DMG) manifesta-se como uma alteração no controle da glicemia que surge durante a gravidez, resultado das mudanças metabólicas e hormonais que ocorrem nesse período. Em geral, o diagnóstico ocorre a partir do segundo trimestre gestacional, quando a resistência à insulina tende a se intensificar (Freitas *et al.*, 2024).

É uma das complicações metabólicas mais relevantes da gestação e está ligada a um aumento no risco de complicações adversas para as mães e seus filhos, a curto e longo prazo. Mulheres com DMG enfrentam um aumento no risco de morbidade perinatal. Além disso, essas mulheres têm um risco particularmente elevado de desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares mais tarde na vida (Juan; Yang, 2020).

Ao longo das últimas décadas, houve uma transformação na composição demográfica das gestantes, com um aumento significativo na proporção de mulheres que dão à luz em idades mais avançadas, simultaneamente, os índices de obesidade também apresentaram um crescimento notável. Ambos os elementos contribuíram para um aumento na incidência do DMG, tornando-a uma questão de preocupação global imediata (Vounzoulaki *et al.*, 2020).

Estima-se que uma em cada seis gestações ao redor do mundo apresente hiperglicemia, sendo 84% delas definidas como DMG. É um fator determinante para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, tanto nas mães quanto em seus filhos, sendo assim, alcançar o controle glicêmico durante a gravidez pode oferecer uma oportunidade para prevenir e reduzir a incidência de diabetes tipo 2 em várias gerações (Alejandro *et al.*, 2020).

Conforme Vounzoulaki *et al.* (2020) existe uma falta notável de conscientização sobre a importância do rastreamento e do aumento do risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 nesse grupo específico de pacientes. Os profissionais de saúde muitas vezes não estão familiarizados com as diretrizes e, conseqüentemente, não as seguem. Além disso, há incerteza quanto à responsabilidade pelo rastreamento dessas mulheres, se ela recai sobre os cuidados primários ou secundário.

Do ponto de vista da saúde pública, esse aumento na prevalência do DMG pode alimentar o aumento geral dos índices de obesidade e Diabetes Mellitus tipo 2, sobrecarregando os sistemas de saúde. Para enfrentar esse desafio, pesquisas devem ser voltadas para aprimorar a qualidade e eficácia do rastreamento e diagnóstico do DMG (Vounzoulaki *et al.*, 2020).

Além das mudanças nas diretrizes para o manejo da DMG, também deve se levar em conta alterações nos critérios de diagnóstico do DM2, com o objetivo de identificar populações em maior risco de desenvolvimento da doença (Vounzoulaki *et al.*, 2020).

Enquanto isso, a prevalência do diabetes tipo 2 está em ascensão mundialmente, com aquelas relatadas como a doença enfrentando um maior risco de mortalidade por diversas causas (Vounzoulaki *et al.*, 2020).

Portanto, compreender os mecanismos fisiopatológicos, fatores de risco e os impactos desta transição é essencial para orientar práticas clínicas, estratégias de prevenção e políticas públicas de saúde.

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre o diabetes mellitus gestacional e a progressão para o diabetes mellitus tipo 2, bem como discutir seus impactos na saúde materna e infantil a partir das evidências científicas disponíveis na literatura.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa e descritiva, que teve como foco a análise do Diabetes Mellitus Gestacional, sua relação com a progressão para o Diabetes Mellitus tipo 2 e os impactos dessa condição na saúde materna e na saúde infantil.

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio da consulta a bases de dados científicas relevantes para a área da saúde, incluindo PubMed, SciELO e Google Acadêmico, utilizadas para a identificação de estudos relacionados ao tema. Foram selecionados estudos publicados no período de 2004 a 2025, disponíveis na íntegra e redigidos nos idiomas português e inglês.

A estratégia de busca foi realizada por meio de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e *Medical Subject Headings* (MeSH), utilizando os seguintes termos: *Gestational Diabetes*, *Type 2 Diabetes Mellitus*, *Maternal Health* e *Infant Health*, aplicados isoladamente e em combinação por meio de operadores booleanos (AND e OR).

Inicialmente, foram eliminados os registros duplicados e realizada a triagem dos títulos e resumos. Nessa etapa, 149 estudos foram excluídos por não apresentarem relação com os critérios previamente definidos. Posteriormente, 36 artigos foram avaliados na íntegra, sendo 27 considerados elegíveis para compor a análise final. O processo de identificação, triagem e seleção dos estudos foi organizado com base nas recomendações do fluxograma PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), visando maior transparência e rigor metodológico (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma de Seleção dos Estudos (Prisma)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2026).

Foram considerados elegíveis os estudos que abordassem o Diabetes Gestacional como fator de risco para o desenvolvimento do Diabetes tipo 2, além daqueles que discutissem repercussões clínicas e epidemiológicas na saúde materna e nos desfechos relacionados à saúde infantil. Excluíram-se artigos duplicados, publicações fora do recorte temporal definido e estudos que não apresentassem relação direta com o objetivo da pesquisa.

A análise dos dados foi realizada de forma crítica e comparativa, permitindo a síntese das principais evidências científicas encontradas na literatura sobre a transição do Diabetes Gestacional para o Diabetes tipo 2 e seus impactos na saúde da mãe e da criança.

REVISÃO DE LITERATURA

Durante uma gestação normal, uma resistência à insulina (RI) progressiva se manifesta a partir do meio do período gestacional, intensificando-se no terceiro trimestre. Para compensar a resistência periférica à insulina durante a gravidez, ocorre um aumento na secreção de insulina pelo pâncreas da mulher (Alfadhli, 2015).

O diabetes gestacional surge da combinação de resistência à ação da insulina e de uma resposta inadequada das células β pancreáticas ao aumento da demanda metabólica da gestação. A gravidez é caracterizada por alterações hormonais, como aumento de lactógeno placentário e cortisol que promovem resistência à insulina, exigindo maior secreção de insulina pela mãe (Freitas *et al.*, 2024).

Estudos epidemiológicos indicam que a prevalência de DMG pode atingir até 25,5 % em determinadas populações, dependendo dos critérios de rastreamento e diagnóstico adotados. Consequentemente, o DMG tem sido protagonista em discussões sobre saúde materna e infantil devido à sua associação com morbimortalidade perinatal e complicações obstétricas (Silva-Zolezzi; Samuel; Spieldenner, 2017).

Além das alterações hormonais próprias da gestação, o desenvolvimento do diabetes mellitus gestacional (DMG) também está associado a modificações metabólicas e inflamatórias que interferem na sinalização da insulina. Durante a gravidez ocorre um

aumento na liberação de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), que contribuem para a diminuição da sensibilidade à insulina em tecidos periféricos. Esse estado inflamatório de baixo grau prejudica a captação de glicose pelas células e favorece o desenvolvimento da hiperglicemia materna, desempenhando papel importante na fisiopatologia do DMG (Catalão, 2014).

É fundamental compreender que a falência das células beta pancreáticas não é um evento súbito, mas sim o esgotamento de uma reserva funcional que já poderia estar comprometida antes mesmo da concepção. Quando a demanda metabólica do segundo trimestre aumenta, o pâncreas não consegue dobrar a produção de insulina necessária, resultando na hiperglicemia sustentada que caracteriza a patologia (Szmilowicz; Josefson; Metzger, 2019).

Outro aspecto relevante na fisiopatologia do diabetes gestacional envolve a ação de hormônios produzidos pela placenta, como o lactogênio placentário, o cortisol e outros hormônios diabetogênicos. Essas substâncias exercem efeitos antagonistas à insulina e contribuem para o aumento da resistência periférica, criando um ambiente metabólico que favorece maior disponibilidade de glicose para o feto. Entretanto, quando o organismo materno não consegue compensar essa resistência por meio do aumento adequado da secreção de insulina pelas células β pancreáticas, ocorre o desequilíbrio metabólico característico do DMG (Buchanan; Xiang, 2005).

A fisiopatologia do DMG envolve uma complexa interação entre hormônios placentários e o tecido adiposo materno. O tecido adiposo não atua apenas como reserva energética, mas como um órgão endócrino ativo que libera citocinas inflamatórias, como o TNF- α , as quais agravam severamente a resistência à insulina. Essa inflamação sistêmica de baixa intensidade é um dos principais gatilhos para a falência compensatória das células beta pancreáticas durante o segundo e terceiro trimestre (Plows *et al.*, 2018).

Além dos fatores hormonais e metabólicos, características maternas pré-existent também estão diretamente relacionadas ao risco de desenvolvimento do diabetes gestacional. Entre os principais fatores de risco destacam-se obesidade, idade materna avançada, histórico familiar de diabetes mellitus, sedentarismo e ganho excessivo de peso durante a gestação. Esses fatores contribuem para um aumento prévio da resistência à insulina, tornando o organismo materno mais vulnerável às alterações metabólicas que ocorrem ao longo da gravidez (McIntyre *et al.*, 2019).

O diagnóstico oportuno do diabetes gestacional permite a implementação de medidas terapêuticas capazes de reduzir significativamente o risco de complicações maternas e neonatais. Dessa forma, o rastreamento sistemático durante o pré-natal constitui uma estratégia essencial para o manejo adequado da doença e para a promoção de melhores desfechos de saúde tanto para a mãe quanto para o recém-nascido (Grupo Cooperativo de Pesquisa do Estudo Hapo *et al.*, 2008).

Diagnóstico e rastreamento do diabetes mellitus gestacional

O diagnóstico do diabetes mellitus gestacional (DMG) é considerado uma etapa fundamental no acompanhamento pré-natal, pois permite a identificação precoce de alterações no metabolismo da glicose que podem comprometer a saúde materna e fetal. O rastreamento adequado possibilita a implementação de intervenções terapêuticas precoces, reduzindo o risco de complicações obstétricas e neonatais associadas à hiperglicemia durante a gestação. Dessa forma, diversas diretrizes internacionais recomendam a realização de exames laboratoriais específicos para identificar o DMG durante o acompanhamento gestacional (Francis *et al.*, 2023).

O rastreamento do diabetes gestacional é geralmente realizado entre a 24^a e a 28^a semana de gestação, período em que a resistência à insulina tende a aumentar devido à ação de hormônios placentários diabetogênicos. Entretanto, em gestantes que apresentam fatores de risco importantes, como obesidade, histórico familiar de diabetes ou antecedente de DMG em gestações anteriores, o rastreamento pode ser realizado ainda no primeiro trimestre para identificar precocemente possíveis alterações glicêmicas (Elsayed *et al.*, 2023).

O principal exame utilizado para o diagnóstico do diabetes gestacional é o teste oral de tolerância à glicose (TOTG), considerado o padrão-ouro para a avaliação da tolerância à glicose durante a gravidez. Esse teste consiste na administração de uma solução contendo glicose por via oral, seguida da medição dos níveis de glicose no sangue em diferentes intervalos de tempo, permitindo avaliar a capacidade do organismo materno de metabolizar a glicose adequadamente (Hapo Study Cooperative Research Group *et al.*, 2008).

Existem diferentes estratégias de rastreamento utilizadas para o diagnóstico do DMG, sendo as mais comuns os métodos de uma etapa (*one-step*) e duas etapas (*two-step*). No método de uma etapa, realiza-se diretamente o teste oral de tolerância à glicose com 75 g de glicose, com medições em jejum, após uma hora e após duas horas. Já no método de duas etapas, inicialmente é realizado um teste de triagem com 50 g de glicose e, caso o resultado seja alterado, procede-se ao teste confirmatório com 100 g de glicose (Francis *et al.*, 2023).

De acordo com os critérios da *International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups* (IADPSG), o diagnóstico de diabetes gestacional pode ser estabelecido quando pelo menos um dos valores glicêmicos no teste oral de tolerância à glicose com 75 g excede os pontos de corte estabelecidos: glicemia em jejum ≥ 92 mg/dL, glicemia após uma hora ≥ 180 mg/dL ou glicemia após duas horas ≥ 153 mg/dL. Esses critérios foram desenvolvidos com base em evidências científicas que demonstram associação entre níveis elevados de glicose materna e aumento do risco de desfechos perinatais adversos (Hapo Study Cooperative Research Group *et al.*, 2008).

Para melhor sistematização dos critérios diagnósticos do diabetes mellitus gestacional, a figura 2 apresenta os valores de referência estabelecidos pela *International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups* (IADPSG), amplamente utilizados na prática clínica e em diretrizes internacionais.

Figura 2: Critérios diagnósticos para diabetes mellitus gestacional segundo IADPSG

Tempo de coleta	Valor de referência (mg/dL)	Interpretação
Jejum	≥ 92	Alterado
1 hora pós-sobrecarga	≥ 180	Alterado
2 horas pós-sobrecarga	≥ 153	Alterado

Fonte: Adaptado de (Grupo Cooperativo de Pesquisa do Estudo HAPO *et al.*, 2008).

Observa-se que o diagnóstico do diabetes mellitus gestacional pode ser estabelecido quando pelo menos um dos valores glicêmicos encontra-se acima dos pontos de corte definidos, evidenciando a sensibilidade dos critérios para a detecção precoce de alterações no metabolismo da glicose durante a gestação.

No início da gestação, exames laboratoriais como a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada (HbA1c) podem ser utilizados para a identificação de diabetes pré-existente ou de alterações glicêmicas precoces, permitindo a detecção de casos previamente não diagnosticados e contribuindo para o manejo adequado da gestante (Elsayed *et al.*, 2023).

A detecção precoce do diabetes gestacional é essencial para reduzir o risco de complicações associadas à hiperglicemia durante a gravidez. Uma vez estabelecido o diagnóstico, a gestante deve receber acompanhamento multidisciplinar e monitoramento glicêmico regular, permitindo a implementação de intervenções terapêuticas adequadas, como terapia nutricional, prática de atividade física e, quando necessário, tratamento farmacológico. Dessa forma, o rastreamento adequado do DMG desempenha papel fundamental na promoção de melhores desfechos maternos e neonatais (Francis *et al.*, 2023).

Transição para diabetes tipo 2: fatores de risco e mecanismos biológicos

A transição de DMG para DM2 após o parto é bem documentada na literatura: mulheres com histórico de GDM apresentam risco aumentado de desenvolver DM2 em até 7 vezes comparadas àquelas sem essa condição gestacional (Moon; Kwak; Jang, 2017).

Do ponto de vista fisiológico, a persistência da resistência à insulina e a deterioração das células β pancreáticas após a gestação são mecanismos chave na progressão para DM2 (Kim, 2014).

Estudos genéticos também demonstram sobreposição de variantes associadas a DMG e DM2, sugerindo um componente biológico compartilhado que predispõe as mulheres afetadas a riscos metabólicos ao longo da vida (Moon; Kwak; Jang, 2017).

Consequências do diabetes gestacional para a saúde materna:

O diabetes mellitus gestacional está associado a diversos desfechos adversos durante a gestação. Entre eles, destacam-se o aumento do risco de pré-eclâmpsia e a maior probabilidade de necessidade de parto cesariano em gestantes diagnosticadas com essa condição (Lende; Rijhsinghani, 2020).

Além disso, diversos fatores de risco estão associados ao desenvolvimento do DMG, os mais comuns são: obesidade, idade materna avançada, antecedente de DMG, forte histórico familiar de diabetes, pertencimento a um grupo étnico com alta prevalência de DM2, síndrome dos ovários policísticos e glicosúria persistente, bem como, o aumento da deposição de gordura materna, a redução da atividade física e o aumento da ingestão calórica contribuem para esse estado de relativa intolerância à glicose (Alfadhli, 2015).

Antecedentes de parto de bebê grande (peso ao nascer ≥ 4.000 g), histórico de abortos recorrentes e de natimortos inexplicáveis, além de histórico de hipertensão arterial ou hipertensão relacionada à gestação, também são considerados fatores de risco para DMG (Alfadhli, 2015).

Impacto na saúde infantil

O controle glicêmico inadequado da mãe resultará em um risco mais elevado de desfechos obstétricos desfavoráveis que podem incluir complicações obstétricas e neonatais, como parto antecipado, polidrâmnio, macrossomia, distorcia de ombro,

admissão na unidade de terapia intensiva neonatal, síndrome do desconforto respiratório neonatal, hipoglicemia fetal, hiperbilirrubinemia e um aumento no risco de natimortalidade (Lende; Rijhsinghani, 2020).

O impacto do ambiente intrauterino hiperglicêmico estende-se para além do nascimento, influenciando a saúde do indivíduo por toda a vida. Através de mecanismos epigenéticos, a glicose elevada "programa" o metabolismo fetal, alterando a expressão de genes relacionados à saciedade e ao armazenamento de gordura. Este fenômeno, fundamentado na Hipótese de Barker, explica por que filhos de mães com DMG apresentam um risco significativamente maior de desenvolver obesidade e síndrome metabólica precocemente (Barker, 2004).

Ademais, o estresse oxidativo provocado pela oscilação glicêmica afeta o desenvolvimento do sistema nervoso central. Estudos de coorte indicam uma correlação preocupante entre o descontrole metabólico materno e o aumento de transtornos do neurodesenvolvimento, reforçando que o tratamento do DMG é, acima de tudo, uma medida preventiva de saúde mental e neurológica para a próxima geração (Garza-Martínez *et al.*, 2025).

Outras condições neonatais que podem ser mais comuns em bebês de mães com diabetes gestacional são hiperbilirrubinemia, baixos níveis de cálcio no sangue, eritema e síndrome do desconforto respiratório. A longo prazo, o diabetes gestacional pode aumentar o risco de obesidade e diabetes nos filhos (Alfadhli, 2015).

A exposição fetal à hiperglicemia materna é associada a maior probabilidade de obesidade e síndrome metabólica na infância e adolescência, risco aumentado de DM2 no futuro, alterações epigenéticas que predisõem a doenças cardiometabólicas em vida adulta (Wicklow; Retnakaran, 2023).

Além disso, evidências iniciais sugerem associação entre diabetes materno e risco de distúrbios do neurodesenvolvimento em crianças, como autismo e TDAH, embora esses achados ainda sejam exploratórios e não comprovem causalidade direta (Garza-Martínez, M. J. *et al.*, 2025).

Programação metabólica fetal

A programação metabólica fetal refere-se ao processo pelo qual condições ambientais intrauterinas influenciam o desenvolvimento fisiológico e metabólico do feto, podendo determinar maior susceptibilidade a doenças crônicas ao longo da vida. No contexto do diabetes mellitus gestacional (DMG), a exposição prolongada à hiperglicemia materna pode alterar o metabolismo fetal e modificar mecanismos regulatórios relacionados ao controle glicêmico e ao metabolismo energético. Evidências científicas indicam que essas alterações podem predispor os indivíduos expostos intrauterinamente ao desenvolvimento futuro de obesidade, intolerância à glicose e diabetes mellitus tipo 2 (Barker, 2004).

Um dos principais mecanismos envolvidos nesse processo é a hiperinsulinemia fetal induzida pela transferência excessiva de glicose da circulação materna para o feto. Quando a glicemia materna está elevada, a glicose atravessa facilmente a placenta, estimulando o pâncreas fetal a produzir maiores quantidades de insulina. Essa hiperinsulinemia favorece o crescimento fetal acelerado, o aumento do depósito de tecido adiposo e alterações metabólicas que podem persistir após o nascimento, contribuindo para o desenvolvimento de distúrbios metabólicos ao longo da vida (Catalão, 2014).

Além das alterações metabólicas imediatas, estudos recentes têm demonstrado que a exposição intrauterina à hiperglicemia pode promover modificações epigenéticas em genes envolvidos na regulação do metabolismo da glicose, do armazenamento de gordura

e da sensibilidade à insulina. Essas alterações epigenéticas podem persistir por longos períodos e influenciar o risco de desenvolvimento de doenças cardiometabólicas durante a infância, adolescência e vida adulta, reforçando a importância do ambiente intrauterino na determinação da saúde futura do indivíduo (Wicklow; Retnakaran, 2023).

Diante dessas evidências, torna-se evidente que os efeitos do diabetes gestacional ultrapassam o período gestacional, podendo impactar a saúde metabólica da prole ao longo da vida. Dessa forma, compreender os mecanismos envolvidos na programação metabólica fetal destaca a importância do diagnóstico precoce e do controle glicêmico adequado durante a gestação, uma vez que intervenções oportunas podem reduzir significativamente os riscos metabólicos futuros para a criança (Hapo Study Cooperative Research Group *et al.*, 2008).

Monitoramento glicêmico no diabetes mellitus gestacional

O monitoramento glicêmico desempenha papel fundamental no manejo do diabetes mellitus gestacional, permitindo avaliar de forma contínua a eficácia das intervenções terapêuticas e prevenir complicações maternas e fetais. A automonitorização da glicemia capilar é amplamente recomendada para gestantes diagnosticadas com DMG, pois possibilita identificar alterações nos níveis de glicose ao longo do dia e orientar ajustes no plano alimentar, na prática de atividade física ou no tratamento farmacológico quando necessário (Elsayed *et al.*, 2023).

De modo geral, recomenda-se que as gestantes realizem medições da glicemia em jejum e após as refeições, uma vez que níveis elevados de glicose materna estão associados a complicações neonatais, como macrossomia e hipoglicemia neonatal. A avaliação regular desses parâmetros permite um controle metabólico mais adequado durante a gestação e auxilia na tomada de decisões clínicas para melhores desfechos obstétricos (Hapo Study Cooperative Research Group *et al.*, 2008).

As metas glicêmicas recomendadas para gestantes com diabetes gestacional incluem níveis de glicemia de jejum inferiores a 95 mg/dL, glicemia uma hora após as refeições inferior a 140 mg/dL ou glicemia duas horas após as refeições inferior a 120 mg/dL. Esses valores foram estabelecidos com base em evidências que demonstram associação entre níveis glicêmicos elevados durante a gestação e aumento do risco de complicações perinatais, reforçando a importância do controle metabólico rigoroso durante todo o período gestacional (Elsayed *et al.*, 2023).

Além da automonitorização da glicemia capilar, tecnologias mais recentes, como os sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM), têm sido estudadas como ferramentas adicionais para o acompanhamento de gestantes com diabetes. Esses dispositivos permitem a avaliação contínua das variações glicêmicas ao longo do dia e da noite, contribuindo para a identificação de episódios de hiperglicemia ou hipoglicemia que poderiam passar despercebidos em medições pontuais (Feig *et al.*, 2017).

O acompanhamento dos níveis glicêmicos durante a gestação permite orientar intervenções terapêuticas e contribuir para o controle metabólico adequado, sendo o monitoramento glicêmico uma estratégia essencial no manejo do diabetes mellitus gestacional (Elsayed *et al.*, 2023).

Papel da equipe multiprofissional no manejo do diabetes mellitus gestacional

O manejo do diabetes mellitus gestacional envolve intervenções clínicas, nutricionais e educacionais, incluindo terapia nutricional, prática de atividade física e, quando necessário, tratamento farmacológico, com o objetivo de alcançar controle glicêmico adequado e reduzir complicações maternas e fetais (Elsayed *et al.*, 2023).

O médico desempenha papel fundamental no diagnóstico e no acompanhamento clínico das gestantes com diabetes gestacional, sendo responsável pela solicitação de exames laboratoriais, avaliação do desenvolvimento fetal e definição das condutas terapêuticas necessárias ao longo da gestação. Além disso, o acompanhamento obstétrico regular permite monitorar possíveis complicações relacionadas à hiperglicemia materna, como pré-eclâmpsia, crescimento fetal excessivo e alterações no líquido amniótico (Elsayed *et al.*, 2023).

O nutricionista também possui papel essencial no manejo do DMG, sendo responsável pela elaboração de um plano alimentar individualizado que atenda às necessidades nutricionais da gestante e ao mesmo tempo contribua para o controle glicêmico adequado. A terapia nutricional médica é considerada uma das principais estratégias no tratamento do diabetes gestacional, pois auxilia na manutenção da normoglicemia e na prevenção de complicações metabólicas durante a gravidez (Alfadhli, 2015).

Além disso, o farmacêutico pode contribuir significativamente para o cuidado das gestantes com DMG por meio da orientação sobre o uso correto de medicamentos, monitoramento da adesão ao tratamento e esclarecimento de dúvidas relacionadas à insulino terapia ou ao uso de outros agentes hipoglicemiantes. A atuação desse profissional também envolve a promoção do uso racional de medicamentos e a educação em saúde, auxiliando a gestante a compreender a importância do controle glicêmico e da adesão às recomendações terapêuticas (Echouffo-Tcheugui *et al.*, 2019).

Sobre o uso de antidiabéticos orais, como a metformina, a discussão clínica é intensa. Embora sua conveniência posológica seja superior, o fármaco atravessa a placenta, e seus efeitos a longo prazo no metabolismo da prole ainda são objeto de investigação. Cabe ao profissional farmacêutico realizar a conciliação medicamentosa e orientar a paciente sobre a importância de não substituir a terapia insulínica sem uma avaliação rigorosa dos riscos e benefícios (Szmuiłowicz; Josefson; Metzger, 2019).

Outros profissionais, como enfermeiros e educadores em saúde, também desempenham papel relevante no acompanhamento dessas pacientes, especialmente no que se refere à educação em diabetes, orientação sobre automonitorização glicêmica e incentivo à adoção de hábitos de vida saudáveis. Dessa forma, a atuação integrada da equipe multiprofissional favorece uma abordagem mais abrangente do diabetes gestacional, contribuindo para a melhoria da qualidade do cuidado e para a redução dos riscos associados à doença (IDF, 2025).

Métodos de prevenção e terapias como tratamento para DMG

Segundo Schaefer-Graf *et al.* (2018), há fortes evidências apontando que assistência pré-gestacional para mulheres com DMG reduz o risco de anomalias congênitas e mortalidade perinatal além do seu custo benefício. Esse acompanhamento inclui a melhora do controle de glicose no sangue, a avaliação e as complicações do diabetes, a interrupção de medicamentos prejudiciais à saúde e o começo suplementação com ácido fólico que é realizado uma equipe multidisciplinar habilitada.

A prática de atividade física auxilia na prevenção do DMG, aprimorando o controle glicêmico, a resistência à insulina e a gestão do ganho de peso antes da gravidez. Uma pesquisa indica que a adição de 100 minutos de exercício físico moderado a vigoroso por semana pode diminuir o risco de DMG em 9%. Contudo, a maior eficácia na prevenção do DMG por meio de exercícios físicos é observada em mulheres grávidas com obesidade mórbida (Laredo-Aguilera *et al.*, 2020).

A prática de atividade física é um suporte crucial no controle do DMG, tanto exercícios aeróbicos (como caminhada, natação, ciclismo e exercícios pré-natais) quanto exercícios de resistência leves ou moderados são benéficos por aumentarem a sensibilidade à insulina. Recomenda-se uma duração de 30 minutos diários de atividade física, que pode ser dividida em sessões de 10 minutos (Vasile *et al.*, 2021).

Exercícios que envolvam decúbito dorsal, esportes de contato, tênis, equitação e esqui aquático não são aconselhados devido ao risco de queda ou lesão. Além disso, são desaconselhados aqueles que aumentem a pressão intra-abdominal, como os que envolvem saltos. As gestantes também devem ser orientadas a manter uma hidratação adequada durante a atividade física e a evitar exercícios extenuantes (Vasile *et al.*, 2021).

A Terapia Nutricional Médica (TMN), combinada com a prática de atividades físicas e a automonitorização regular, constitui a base fundamental para o tratamento do DMG, visando minimizar as complicações maternas e fetais, tanto no curto quanto no longo prazo (Vasile *et al.*, 2021).

A terapia nutricional clínica é o alicerce do manejo do DMG, pois atinge os objetivos glicêmicos esperados em 80-90% das gestantes com DMG. A recomendação dietética ideal seria um regime alimentar que forneça nutrição suficiente para sustentar a saúde fetal e materna, mantendo a normoglicemia sem a presença de cetonas e alcançando um ganho de peso apropriado ao longo da gestação (Alfadhli, 2015).

A transição do diabetes gestacional para o diabetes mellitus tipo 2 não é um destino inevitável, mas uma janela de oportunidade para intervenção. A amamentação é um dos pilares mais eficazes nesse processo; mulheres que amamentam por mais de seis meses apresentam uma melhora substancial na sensibilidade à insulina e no perfil lipídico no pós-parto, reduzindo drasticamente as chances de cronificação da doença (Gunderson *et al.*, 2015).

Entretanto, a falta de continuidade no cuidado pós-parto é uma barreira global. Muitas mulheres deixam de realizar o teste de tolerância à glicose após 6 semanas do parto por focarem exclusivamente na saúde do recém-nascido. É imperativo que as políticas públicas integrem o acompanhamento obstétrico ao acompanhamento endocrinológico a longo prazo, garantindo que o rastreamento precoce identifique estados de pré-diabetes antes que danos vasculares irreversíveis ocorram (Moon; Kwak; Jang, 2017).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As limitações observadas na literatura incluem heterogeneidade amostral, diferenças nos critérios diagnósticos, ausência de acompanhamento longitudinal em alguns estudos e dificuldades no controle de variáveis de confusão. Apesar disso, os trabalhos revisados contribuem de forma significativa para a compreensão do DMG como marcador precoce de risco metabólico, reforçando a necessidade de estratégias preventivas, rastreamento contínuo e acompanhamento multiprofissional após a gestação.

Em relação às repercussões para a saúde infantil, houve consenso entre os autores sobre a associação entre hiperglicemia materna e maior risco de obesidade e síndrome metabólica na prole. Entretanto, os estudos que relacionam o DMG a alterações no neurodesenvolvimento ainda apresentam resultados considerados preliminares, sendo necessárias pesquisas adicionais para confirmação de causalidade. Autores como Garza-Martínez *et al.* (2025) apontam associações importantes, mas ressaltam limitações metodológicas e possíveis fatores de confusão presentes nos estudos avaliados.

Além disso, alguns estudos enfatizam predominantemente os fatores biológicos envolvidos na transição metabólica, enquanto outros destacam a influência de

determinantes sociais e comportamentais, como sedentarismo, alimentação inadequada e dificuldade de acesso ao acompanhamento pós-gestacional. Essa diferença evidencia que o desenvolvimento do DM2 após o DMG não depende apenas de alterações fisiopatológicas, mas também de fatores socioeconômicos e da continuidade do cuidado em saúde.

Outro aspecto relevante refere-se às divergências encontradas nos resultados relacionados ao risco de progressão para o diabetes mellitus tipo 2. Embora a maioria dos estudos indique aumento significativo desse risco em mulheres com histórico de DMG, os percentuais variam conforme o tempo de acompanhamento pós-parto, fatores genéticos, presença de obesidade e adesão às intervenções terapêuticas. Estudos longitudinais, como os discutidos por Moon, Kwak e Jang (2017), demonstram maior consistência na associação entre DMG e DM2 quando comparados a estudos transversais, que apresentam limitações relacionadas à temporalidade dos desfechos.

Também foi observada diferença entre os critérios diagnósticos utilizados nos estudos analisados. Enquanto alguns autores adotam os parâmetros estabelecidos pela *International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups* (IADPSG), outros utilizam estratégias distintas de rastreamento, como os métodos *one-step* e *two-step*. Essa heterogeneidade metodológica contribui para variações importantes na prevalência do DMG reportada na literatura, dificultando comparações diretas entre as populações estudadas.

Os estudos analisados apresentam convergência quanto ao reconhecimento do diabetes mellitus gestacional como importante fator de risco para o desenvolvimento futuro do diabetes mellitus tipo 2, porém diferem significativamente quanto às metodologias empregadas, critérios diagnósticos adotados e enfoques analíticos. Parte dos trabalhos selecionados corresponde a revisões sistemáticas e meta-análises, como os estudos de Vounzoulaki *et al.* (2020) e Francis *et al.* (2023), que apresentam elevado nível de evidência científica por reunirem dados de diferentes populações e delineamentos. Em contrapartida, estudos como os de Alfadhli (2015) e Lende e Rijhsinghani (2020) possuem caráter predominantemente descritivo e clínico, enfatizando aspectos fisiopatológicos e manejo terapêutico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diabetes mellitus gestacional configura-se como uma condição metabólica de elevada relevância clínica e epidemiológica, cujos efeitos extrapolam o período gestacional e impactam de forma significativa a saúde materna e infantil. Evidências demonstram que o DMG deve ser compreendido como um importante marcador de risco para o desenvolvimento futuro de alterações metabólicas, especialmente o diabetes mellitus tipo 2, reforçando a necessidade de uma abordagem que vá além do cuidado pré-natal.

A progressão do diabetes gestacional para o diabetes tipo 2 está associada a fatores fisiopatológicos persistentes, como a resistência à insulina e a disfunção das células β pancreáticas, além de aspectos comportamentais e socioeconômicos. Paralelamente, a exposição intrauterina à hiperglicemia materna contribui para desfechos adversos na saúde infantil, favorecendo a programação metabólica desfavorável e o aumento do risco de doenças crônicas ao longo da vida.

Diante desse cenário, torna-se essencial a implementação de estratégias de prevenção e acompanhamento contínuo no período pós-gestacional, incluindo intervenções no estilo de vida, monitoramento glicêmico e ações educativas. A integração entre a prática clínica e as políticas públicas de saúde é fundamental para a promoção da saúde materno-

infantil, contribuindo para a redução da morbimortalidade associada ao diabetes gestacional e seus desdobramentos a longo prazo.

Além disso, destaca-se a necessidade de estudos longitudinais que avaliem a eficácia de estratégias preventivas no período pós-gestacional, visando reduzir o risco de progressão para o diabetes mellitus tipo 2.

REFERÊNCIAS

ALEJANDRO, Emilyn U. et al. Gestational diabetes mellitus: a harbinger of the vicious cycle of diabetes. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 21, n. 14, p. E5003, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/14/5003>. Acesso em: 24 mar 2024.

ALFADHLI, Eman M. Gestational diabetes mellitus. **Saudi Medical Journal**, v. 36, n. 4, p. 399-406, 2015. Disponível em: <https://smj.org.sa/content/36/4/399>. Acesso em: 24 mar 2024.

BARKER, D. J. P. The developmental origins of adult disease. **Journal of the American College of Nutrition**, v. 23, n. 6 Suppl., p. 588S-595S, 2004. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15640511/>. Acesso em: 13 fev 2026.

BUCHANAN, Thomas A.; XIANG, Anny H. Gestational diabetes mellitus. **The Journal of Clinical Investigation**, v. 115, n. 3, p. 485-491, 2005. Disponível em: <https://www.jci.org/articles/view/24531>. Acesso em: 13 fev 2026.

CATALANO, P. M. Trying to understand gestational diabetes. **Diabetic Medicine**, v. 31, n. 3, p. 273-281, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24341444/>. Acesso em: 13 fev 2026.

ECHOUFFO-TCHEUGUI, Justin B. et al. Sickle cell trait, European ancestry, and longitudinal HbA1c among African Americans: the Jackson Heart Study. **Diabetes Care**, v. 42, n. 10, p. e166-e167, 2019. Disponível em: <https://diabetesjournals.org/care/article/42/10/e166/36253/Sickle-Cell-Trait-European-Ancestry-and>. Acesso em: 13 fev 2026.

ELSAYED, Nuha A. et al. 15. Management of diabetes in pregnancy: Standards of Care in Diabetes—2023. **Diabetes Care**, v. 46, Suppl. 1, p. S254-S266, 2023. Disponível em: https://diabetesjournals.org/care/article/46/Supplement_1/S254/148046/15-Management-of-Diabetes-in-Pregnancy-Standards. Acesso em: 14 fev 2026.

FEIG, Denice S. et al. Continuous glucose monitoring in pregnant women with type 1 diabetes (CONCEPTT): a multicentre international randomised controlled trial. **The Lancet**, v. 390, n. 10110, p. 2347-2359, 2017. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(17\)32400-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32400-5/fulltext). Acesso em: 14 fev 2026.

FRANCIS, Ellen C. et al. Refining the diagnosis of gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. **Communications Medicine**, v. 3, n. 1, p. 185, 2023. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s43856-023-00428-9>. Acesso em: 14 fev 2026.

FREITAS, Fernanda da Costa et al. Diabetes mellitus gestacional: impactos na saúde materna e fetal. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 12, p. e42131247571, 2024. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/47571>. Acesso em: 24

mar 2024.

GARZA-MARTÍNEZ, Mayra J. et al. Maternal diabetes during pregnancy and risk of autism spectrum disorder in offspring: a systematic review and meta-analysis. **Journal of Psychiatric Research**, v. 182, p. 100-115, 2025. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395625000181>. Acesso em: 14 fev 2026.

UNDERSON, Erica P. et al. Lactation and progression to type 2 diabetes mellitus after gestational diabetes mellitus: a prospective cohort study. **Annals of Internal Medicine**, v. 163, n. 12, p. 889-898, 2015. Disponível em: <https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M15-0807>. Acesso em: 14 fev 2026.

HAPO STUDY COOPERATIVE RESEARCH GROUP et al. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. **The New England Journal of Medicine**, v. 358, n. 19, p. 1991-2002, 2008. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0707943>. Acesso em: 16 fev 2026.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. **IDF Clinical Practice Recommendations for Managing Type 2 Diabetes in Primary Care**. Disponível em: <<https://idf.org/our-activities/education/idf-clinical-practice-recommendations-for-type-2-diabetes-2025/>>. Acesso em: 21 abr 2026.

JUAN, Juan; YANG, Huixia. Prevalence, prevention, and lifestyle intervention of gestational diabetes mellitus in China. **Internationale Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 24, p. 9517, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/24/9517>. Acesso em: 24 mar 2024.

KIM, Catherine. *Maternal outcomes and follow-up after gestational diabetes mellitus*. **Diabetic Medicine**, v. 31, n. 3, p. 292-301, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24341443/>. Acesso em: 24 mar 2024.

LAREDO-AGUILERA, José Alberto et al. Physical activity programs during pregnancy are effective for the control of gestational diabetes mellitus. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 17, p. 6151, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/17/6151>. Acesso em: 26 mar 2024.

LENDE, Michelle; RIJHSINGHANI, Asha. Gestational diabetes: overview with emphasis on medical management. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 24, p. 9573, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/24/9573>. Acesso em: 26 mar 2024.

MCINTYRE, H. David et al. *Gestational diabetes mellitus*. **Nature Reviews Disease Primers**, v. 5, n. 1, p. 47, 2019. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41572-019-0098-8>. Acesso em: 21 fev 2026.

MOON, Joon Ho; KWAK, Soo Heon; JANG, Hak C. Prevention of type 2 diabetes mellitus in women with previous gestational diabetes mellitus. **The Korean Journal of Internal Medicine**, v. 32, n. 1, p. 26-41, 2017. Disponível em: <https://www.kjim.org/journal/view.php?doi=10.3904/kjim.2016.203>. Acesso em: 26 mar 2024.

PLOWS, Jasmine F. et al. The pathophysiology of gestational diabetes mellitus. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 19, n. 11, p. 3342, 2018. Disponível em:

<https://www.mdpi.com/1422-0067/19/11/3342>. Acesso em: 27 fev 2026.

SCHAEFER-GRAF, Ute et al. Diabetes in pregnancy: a new decade of challenges ahead. **Diabetologia**, v. 61, n. 5, p. 1012-1021, 2018. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-018-4545-y>. Acesso em: 27 fev 2026.

SILVA-ZOLEZZI, Irma; SAMUEL, Tinu Mary; SPIELDENNER, Jörg. Maternal nutrition: opportunities in the prevention of gestational diabetes. **Nutrition Reviews**, v. 75, Suppl. 1, p. 32-50, 2017. Disponível em: https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/75/suppl_1/32/4081706. Acesso em: 26 mar 2024.

SZMUILOWICZ, Emily D.; JOSEFSON, Jami L.; METZGER, Boyd E. Gestational diabetes mellitus. **Endocrinology and Metabolism Clinics of North America**, v. 48, n. 3, p. 479-493, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889852919300388>. Acesso em: 26 mar 2024.

VASILE, Flavia Cristina et al. An update of medical nutrition therapy in gestational diabetes mellitus. **Journal of Diabetes Research**, v. 2021, Article ID 5266919, 2021. Disponível em: <https://www.hindawi.com/journals/jdr/2021/5266919/>. Acesso em: 26 mar 2024.

VOUNZOULAKI, Elpida et al. Progression to type 2 diabetes in women with a known history of gestational diabetes: systematic review and meta-analysis. **BMJ**, v. 369, p. m1361, 2020. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1361>. Acesso em: 26 mar 2024.

WICKLOW, Brandy; RETNAKARAN, Ravi. Gestational diabetes mellitus and its implications across the life span. **Diabetes & Metabolism Journal**, v. 47, n. 3, p. 333-344, 2023. Disponível em: <https://www.e-dmj.org/journal/view.php?number=2723>. Acesso em: 27 fev 2026.